

EL PROCESO EVALUATORIO DEL INEE Y SU IMPACTO EN LA LABOR DIDÁCTICA DEL DOCENTE EN EL AULA.

Brianda Mayeli Hernández Mendoza
bri_1303@hotmail.com

RESUMEN:

El presente trabajo de investigación, se aborda de manera teórica y descriptiva; un tema educativo actual de gran importancia, De la Reforma Educativa emana La Ley del Servicio Profesional Docente, que insta a los profesores a prepararse y estar en constante actualización, involucrados en todos los cambios en el mundo globalizado. Es por ello que se rescata la importancia de conocer el proceso de evaluación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y su impacto en la labor didáctica del docente en el aula.

Es un estudio de tipo descriptivo, se completa con los resultados obtenidos de la aplicación de un instrumento (cuestionario), con una escala de tipo Liker, integrada por cuatro subcategorías de la presente investigación: INEE, docente, didáctica y Evaluación, el tipo de muestreo fue censo aplicado a los 18 docentes, de la escuela telesecundaria número 157.

Se identificaron fortalezas en cuanto a la labor didáctica del docente en el aula y debilidades en el conocimiento del proceso evaluatorio del INEE, en la falta de organización que genera los organismos y como fluye la información del mismo.

Como parte del planteamiento metodológico se definieron teóricamente los principales conceptos referentes al tema, antecedentes, programación didáctica tales como objetivo general, específico, marco teórico, contextual, conceptual que finalmente permitieron la estructuración del contenido de la investigación.

Por tal motivo la hipótesis se comprueba como positiva, se analizó y se conoce que a mayor análisis del proceso evaluatorio por parte del INEE mayor será el conocimiento de la labor didáctica del docente en el aula.

Como resultado final de esta investigación se pudo observar que lo planteado desde el inicio de la investigación se maneja correctamente el tema de estudio y cada una de las variables da como resultado la importancia de la investigación.

Licenciada Normal Superior con Especialidad en Español. Estudiante del 5° cuatrimestre de la maestría en Docencia y Evaluación Educativa de la Universidad de Xalapa.

EL PROCESO EVALUATORIO DEL INEE Y SU IMPACTO EN LA LABOR DIDÁCTICA DEL DOCENTE EN EL AULA.

Brianda Mayeli Hernández Mendoza
bri_1303@hotmail.com

RESUMEN:

El presente trabajo de investigación, se aborda de manera teórica y descriptiva; un tema educativo actual de gran importancia, De la Reforma Educativa emana La Ley del Servicio Profesional Docente, que insta a los profesores a prepararse y estar en constante actualización, involucrados en todos los cambios en el mundo globalizado. Es por ello que se rescata la importancia de conocer el proceso de evaluación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y su impacto en la labor didáctica del docente en el aula.

Es un estudio de tipo descriptivo, se completa con los resultados obtenidos de la aplicación de un instrumento (cuestionario), con una escala de tipo Liker, integrada por cuatro subcategorías de la presente investigación: INEE, docente, didáctica y Evaluación, el tipo de muestreo fue censo aplicado a los 18 docentes, de la escuela telesecundaria número 157.

Se identificaron fortalezas en cuanto a la labor didáctica del docente en el aula y debilidades en el conocimiento del proceso evaluatorio del INEE, en la falta de organización que genera los organismos y como fluye la información del mismo.

Como parte del planteamiento metodológico se definieron teóricamente los principales conceptos referentes al tema, antecedentes, programación didáctica tales como objetivo general, específico, marco teórico, contextual, conceptual que finalmente permitieron la estructuración del contenido de la investigación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El docente en la actualidad debe ser totalmente constructivista, al contextualizarse en la globalización en la que está inmerso él y sus alumnos, ello debe adecuar su labor didáctica en el aula, tal como lo establece la reforma educative tema que retoma el INEE, la forma en cómo lo está llevando el docente dentro de cada aula será el objeto de investigación del presente tema.

En la actualidad se percibe en los docentes un desconcierto del proceso de evaluación implementado por el INEE, debido a que no hay una capacitación adecuada y a tiempo, esto hace que los maestros se encuentren en una incertidumbre de saber si están haciendo lo correcto sin ser notificados, si lo que hacen esta con calidad del proceso de evaluación.

Asimismo, algunos docente expresan carencia de falta de interés en dicho proceso y otros más hacen lo que pueden sin verificar si realmente vale la pena lo que se encuentran ejecutando.

Uno de los factores relacionados con la problemática, radica en la falta de organización que generan los organismos y como fluye la información del mismo. Puesto que en ciertas ocasiones la capacitación no se llega a distinguir y cada docente cree estar actuando debidamente; de acuerdo a los estándares que se les mencionan esto llega a ser un gran impacto en cada uno de ellos, ya sea en una gran ventaja o en una decepcionante desventaja, los docentes argumentan que por el hecho de no conocer el verdadero objeto del proceso de evaluación implementado por el INEE llegando a tener stress y una sobre carga de trabajo el cual no estaban acostumbrados a lidiar para el proceder de ser un docente de nivel de telesecundaria.

Esto en realidad es una grave problemática porque se llega a difundir una realidad que no es la adecuada y en lugar de dar un gran beneficio, se está haciendo una resistencia para hacer los cambios correspondientes dentro de estos procesos.

JUSTIFICACIÓN

Abordar el tema de la evaluación docente desde el marco de la Reforma Educativa, puede parecer un asunto trillado, sin embargo, es precisamente su recurrencia en el hecho educativo y su permeabilidad en los diferentes escenarios, lo que le posiciona como un problema de gran relevancia y necesario análisis desde una óptica imparcial y propositiva. Justificar la indagación desde una perspectiva científico social le otorga seriedad y confiabilidad. Debe decirse, que la elección del tema, posee además una íntima relación con la experiencia y trayectoria laboral de quien presenta esta tesis.

En un marco contextual, es a partir de la divulgación de la Ley del servicio profesional docente (permanencia en el servicio) que se hace tema de debate conocer y transformar las clases dentro del aula mediante la labor didáctica que implementará el docente, pero específicamente a partir del proceso de evaluación implementada por el INEE en los maestros de la escuela telesecundaria 157 de Coacoatzintla, Ver.

Puesto que se ha tenido poca clarificación en la mecánica de los procesos de la evaluación educativa, por mencionar algunos contexto interno-externo de la escuela donde labora el maestro, contexto de aula, planeación argumentada y conocer específicamente como se elaboran los productos que servirán de evidencia y que se integran en el portafolio que el maestro deberá incluir como parte de su evaluación educativa individual.

Por otra parte el mismo gobierno ha dado relevancia estos temas, implementando en la nueva reforma educativa con sus innovadoras tendencias de las rutas de mejora, modelos por competencias, planeación argumentada con base al contexto interno-externo y de aula, portafolio de evidencias trabajado de acuerdo a los aprendizajes esperados en el plan de estudio 2011. Así mismo existen capacitaciones de fortalecimiento académico por parte del SINADEP.

La reforma educativa 2013 establece las condiciones relativas a las facultades y obligaciones que corresponderán al INEE, a las Autoridades Educativas, Organismos Descentralizados y a la propia SEP, específicamente en el Título Tercero, capítulo I, II, III, También establece las reglas del servicio profesional docente con los propósitos de mejorar la calidad de la educación, la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas, y reconocer la

labor docente, desarrollando las fortalezas del personal así como garantizar la formación, capacitación y actualización docente, todo ello comprendido en el capítulo IV.

Por lo narrado con anterioridad se ha venido observando que el docente preocupado por el proceso de evaluación docente implementada por el INEE, se encuentra en constante capacitación ya sea de manera particular o por parte del servicio que ofrece el SNTE (SINADEP) O por parte de la misma secretaria de educación de Veracruz.

Es factible la presente investigación porque tanto el director como los compañeros están dispuestos a apoyarme en la realización de la misma por los beneficios que este estudio pueda arrojar.

Es por esta causa la importancia de esta investigación, el proceso de evaluación implementada por el INEE, saber en realidad lo que sucede en beneficio y desventajas del mismo proceso.

OBJETIVO GENERAL:

“Analizar el proceso evaluatorio implementado por el INEE para conocer el impacto de la labor didáctica del docente en el aula”

METODOLOGIA:

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación tendrá la característica de ser un estudio descriptivo pues se analizará la importancia que tiene en el docente conocer el proceso de evaluación docente y su impacto que ha tenido en su labor didáctica en el aula, será una investigación de tipo aplicado, porque no solo se quedará en el nivel teórico si no que se dirigirá a la realidad concreta de la escuela en donde me encuentro trabajando. Al finalizar solo se hará una breve sugerencia con respecto al tema de estudio para quienes en un futuro desearan retomar el tema y darle otro enfoque metodológico. Cabe mencionar que la presente investigación no compromete ningún tipo de solución a la problemática estudiada.

Enfoque Mixto (Cualitativo, Cuantitativo): El enfoque cualitativo atraviesa diversas disciplinas, participa de una gran variedad de discursos o perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias de recogida de datos, en el enfoque cuantitativo porque a través de los resultados del instrumento se puede medir las subcategorías descritas en el instrumento.

El diseño será una investigación de campo ya que constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación.

Alcance del estudio descriptivo

Se piensa observar la importancia que tiene el docente de conocer el proceso de evaluación docente y su impacto en su labor didáctica en el aula, y describir las acciones que estos

se encuentren implementando para recoger información analizarla e interpretarla en base al tema.

Corte del estudio transversal

Se pretende aplicar el instrumento de estudio en un solo momento a los 18 docentes del centro de trabajo.

Población de estudio:

La escuela Telesecundaria 157 de la comunidad de Coacoatzintla, Veracruz, trabaja en un solo turno: Matutino el cual cuenta con una matrícula de 552 alumnos inscritos en los diferentes grados escolares que ofrece la institución. Existen 6 grupos correspondientes al primer grado, 6 grupos al segundo grado y 6 grupos de tercer grado escolar, la plantilla docente consta de 18 docentes todos frente a grupo.

Situación profesional de los maestros de primer grado es la siguiente:

1.- Lic. Normal Superior con Especialidad en Historia titulados, 2 docentes 25, 29 años de servicio.

2.- Lic. En Sociología titulado 1 docente 24 años de servicio.

3.- Lic. En Telesecundaria titulado 1 docente 17 años de servicio.

4.- Lic. En Ciencias Sociales Titulado 1 docente 27 años de servicio.

Situación profesional de los maestros de segundo grado

5.- Lic. En Telesecundarias, 2 docentes titulados 17 y 11 años de servicio.

6.- Lic. Normal con Especialidad en Matemáticas titulado, 1 docente 26 años de servicio.

7.- Maestría en Tecnologías Aplicadas a la educación, 1 docente 27 años de servicio.

8.- Maestría en Docencia Educativa, 1 docente 17 años de servicio.

9.- Doctorado 1, con 25 años de servicio y 16 años en la escuela.

Situación profesional de los maestros de tercer grado

10.- Lic. En Pedagogía titulados, 2 docentes 14 y 15 años de servicio.

11.- Lic. Normal con Especialidad en Biología s/ título, 1 docente 8 años de servicio.

12.- Lic. Normal Superior con Especialidad en Historia titulado, 2 docentes 25 y 29 años de servicio.

13.- Lic. Normal Superior con Especialidad en Matemáticas titulado, 13 años de servicio.

14.- Lic. Normal Superior con Especialidad en Español, 12 años de servicio 1 año de Maestría en Evaluación Educativa.

Tipo de muestreo:

"Se realiza un censo cuando influyen en el estudio a todos los sujetos o casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo de la población (Hernández, 2006:236)

El muestreo que se aplicó consistió en un censo porque se aplicó a toda la población de la escuela antes mencionada con la plantilla de personal 18 maestros frente a grupo.

FUNDAMENTACION TEORICA:

Organismo Nacional INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación)

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue creado por decreto presidencial el 8 de agosto de 2002, durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.

El 26 de febrero de 2013 se convirtió en un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Teniendo como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

La Ley del INEE, junto con la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley General de Educación reformada, todas ellas publicadas el 11 de septiembre de 2013, forma parte de la legislación secundaria que regula la modificación a los artículos 3° y 73° Constitucionales.

Estas leyes tienen como propósito principal en la educación el derecho de aprender a todas las personas que habitan en el territorio mexicano colocando al alumnado como poseedor de su propio aprendizaje y a los maestros a reconocer su práctica educativa como una manera de mejorar su desarrollo profesional.

Uno de los fines de la evaluación del sistema educativo nacional es contribuir a mejorar la calidad en la educación integrando las dimensiones de relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y suficiencia.

En este entendido cuando se habla de calidad de la educación y con las dimensiones señaladas en el artículo 5 de esta ley, refieren a la situación actual que los docentes estamos presentando buscando la eficacia y eficiencia a través de la actualización docente investigando toda la biografía que presenta tal organismo para poder prepararse para presentar el examen de evaluación docente.

Este organismo debe conocer la situación real del subsistema de telesecundarias que en su mayoría de las escuelas se ubican en zonas rurales y altamente montañosas en donde no se cuenta con materiales didácticos, ni los recursos materiales suficientes y en su mayoría sin existencia como son mediatecas, señal de red EDUSAD, televisiones para clases televisadas, libros de texto incompletos porque no llegan los materiales suficientes, biblioteca de aula etc.

Qué es el servicio profesional docente

“Es el conjunto de mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continuidad, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente, directivo y de supervisión que participan en el proceso de enseñanza- aprendizaje” (México, 2015-2020)

Proceso de Evaluación Docente

La ley del servicio profesional docente (permanencia en el servicio) que regula la permanencia, cuyo alcance consiste en la continuidad en el servicio educativo “Con pleno respeto a los derechos constitucionales conforme a lo establecido por el artículo 4° fracción XXII de la propia ley, detallado en los artículos 52 a 54 de la ley general del servicio profesional docente”

En general la permanencia en el servicio consiste en que el docente cumpla con el perfil y sobretodo con el compromiso profesional de medir la calidad a través de sus resultados, de la función al que desempeña, mediante la evaluación de su desempeño a través del proceso de evaluación que consiste en lo siguiente.

Se notifica al docente seleccionado para ser evaluado, por medio del correo electrónico particular y escrito directo que llega a la supervisión de la zona a la que pertenece, una vez notificado debe ingresar su registro con toda la serie de datos que solicita el INEE.

Después de este proceso que es por fuera inician las cuatro etapas, primeramente el informe al director de la escuela que consiste en dar a conocer por escrito el cumplimiento de responsabilidades profesionales del docente así como también su participación detallada en el funcionamiento de la escuela por mencionar algunos consejo técnico escolar, trabajo en academias si es el caso de su escuela o trabajo colaborativo, la vinculación con los padres de familia y con la comunidad misma así como también las practicas didácticas que implementa en el aula.

En la segunda etapa el expediente de evidencias de enseñanza también conocido como (portafolio de evidencias) en el que muestran los trabajos de los alumnos de altos y bajos desempeños en español y matemáticas en el caso de telesecundarias estos trabajos deberán mostrar el logro de los aprendizajes de las cuatro evidencias.

En la tercera etapa Elaboración de la planeación didáctica argumentada, el docente deberá incluir el contexto interno- externo y de aula, misma que se contemplara para sustentar su examen.

Puesto que en la cuarta etapa que comprende el examen final se deberá de incluir lo antes escrito de la planeación argumentada, así como también la resolución de casos donde se evidencie la capacidad del maestro para afrontar y resolver situaciones de su práctica profesional y los resultados en el aprendizaje de sus alumnos así como también el dominio de contenidos.

LA EVALUACIÓN FORMATIVA. EVALUAR PARA APRENDER

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo que contribuye de manera importante, ya que al aplicarla observamos la mejora del aprendizaje en el alumno.

Pero debe ser entendido como un “conjunto de acciones dirigidas a obtener información sobre el grado de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que los alumnos aprenden en función de experiencias provistas en clase y aporta elementos para

la revisión de la práctica docente” (SEP, La evaluación formativa. Evaluar para aprender, 2012)

CONCEPTO DE DIDÁCTICA

La didáctica es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. (Morgado,2016)

Estoy de acuerdo con este autor ya que la didáctica implica que el docente debe adquirir, tener y aplicar una serie de conocimientos, técnicas y estrategias para que el educando pueda obtener una serie de hábitos, técnicas y estrategias para alcanzar un conocimiento de los aprendizajes esperados, de acuerdo a lo estipulado en los planes y programas de estudio.

Labor didáctica del docente

Que han de saber y saber hacer los profesores de Telesecundarias

Primeramente el docente de telesecundarias debe de tener la capacidad de coordinar y guiar a sus alumnos en todas las actividades que realiza al interior del aula, no necesariamente de una manera didáctica, puesto que el quehacer docente implica conocer la materia que enseña, dominando los contenidos para que el alumno los conozca e incluso cuestione el pensamiento docente. Esto exige al docente adquirir un nuevo conocimiento ya sea teórico-práctico o renovar el mismo, puesto que el mismo docente todos los días esta expuesto a una crítica por Parte del propio alumno.

Es por ello que el docente de telesecundaria de manera previa debe planificar, preparar sus clases y actividades tomando como apoyo recursos didácticos, tecnológicos, de investigación disciplinaria y psicopedagógica que le apoyen a enseñar estratégicamente, los contenidos temáticos de las materias que imparte.

Por lo anterior, es evidente que tal como opina “Maruny (1989), Enseñar no es solo proporcionar información, si no que ayudar a aprender” [(Maruny, (1989) en Díaz Barriga y Hernández, 2002,p22]

Y para ello el docente debe conocer a sus alumnos y saber cómo aprenden, esto se logra mediante el examen diagnóstico que se aplica al inicio del ciclo escolar por parte del maestro hacia sus alumnos con la finalidad de conocer sus conocimientos previos, de la misma manera se le aplique a los alumnos un examen de habilidades y actitudes y que este se a monitoreado durante el ciclo escolar, con la intención de que el docente integre una serie de puntos.

Como organización, tiempo, periodos de atención acordes a su edad, si aprovecha el tiempo en el aula, el respeto para con los demás compañeros, trabajo en equipo, participaciones acordes a la situación que se presente. Se considera importante la aplicación de un test de inteligencias de los cuales seleccionar las que prevalezcan en el grupo. Desde luego

que con un número alto de alumnos, es difícil trabajar de manera individualizada, pero si conocer si la mayoría de los alumnos son visuales, kinestésicos, intuitivos etc. Esto da la oportunidad de mejorar el trabajo docente dentro del aula.

Desde luego un profesor constructivista, es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, puesto que se comparten experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta del conocimiento, no impone autoridad en las ideas y perspectivas de los alumnos. Sabe guiar el aprendizaje significativo, es capaz de motivar al alumno mediante la planeación de un proyecto de interés mutuo y que este se contemple en los planes y programas de estudio.

De esta manera se evita que el grupo de aula caiga en la monotonía y autocomplacencia es decir de un conocimiento metódico, si no que se trata de encontrar soluciones y construir alternativas más edificantes a las situaciones de problemas planteados.

El docente experto

El docente experto y no por los años de servicio que pudiera tener a lo largo de su trayectoria como maestro frente a grupo, si no por el conocimiento profesional debe ser dinámico, estratégico, autorregulado y reflexivo. En este entendido cuando hablamos de dinámico nos referimos a entender la tarea educativa como practica grupal.

El docente debe posicionarse como moderador/coordinador participando de manera activa dentro del proceso dialectico de grupo, dinamizando los roles entra grupales es decir solucionando conflictos propios.

Para ello se deben implementar estrategias acordes al grupo en el que se encuentra puesto que cuando hablamos de que el docente experto debe ser autorregulado y reflexivo, nos referimos a que el docente propicia en el alumno estas aseveraciones en el cual es un proceso donde los estudiantes generan sus propios conocimientos, actuaciones describiendo el cómo y él porque utilizan ese conocimiento.

El docente es concreto y adquiere conocimientos en la práctica ajustando lo que sabe de su clase, ya que regula su práctica docente en función al contexto y los cambios que halla en él, es reflexivo porque propicia que el propio alumnos reflexione alguna situación problemática en su entorno atiende el saber y saber hacer.

La primera habilidad que el docente debe desarrollar dentro del aula "Es definir los objetivos de aprendizaje. Puesto que va a depender de la estructuración del contenido, organización de diseño de actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula, mecanismos y criterios de evaluación" (Zarzar, 1993)

Es importante considerar estas aseveraciones puesto que el docente se debe preguntar antes de plantear un objetivo, preguntas que lo llevan analizar su práctica docente por ejemplo ¿qué quiero que aprendan mis alumnos de los objetivos planteados?, conocer, comprender y manejar los contenidos; el primer nivel que es el aprendizaje informativo se refiere al conocimiento, cosas realizadas por ellos mismos manejo de contenidos he ideas. Comprender que es el segundo aprendizaje informativo se refiere a la comprensión

a fondo de los contenidos, ideas que se ven durante el curso. Manejo de la información con la finalidad de que el alumno maneje la información de manera adecuada y responsable para el logro de los aprendizajes esperados.

CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Hoy en día cuando hablamos de una concepción constructivista es necesario mencionar a qué tipo de constructivismo nos referimos, es decir a su contexto de origen, teorización y aplicación del mismo.

Sin embargo algunos autores como "Vico, Kant, Marx o Darwin." El constructivismo en sus múltiples variables existe la convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos. [(Delval, 1997) en (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p.25)]

Desde esta postura se puede deducir que el conocimiento se construye activa y permanentemente, entonces el aprendizaje significativo surge cuando el alumno como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee., es decir el alumno construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ya adquirió anteriormente.

Podemos mencionar un ejemplo sencillo, en el nivel básico las operaciones básicas son fundamentales, dichos conocimientos se adquieren desde el nivel preescolar y se van construyendo hasta llegar al nivel primaria en donde se van conjuntando y fortaleciendo.

Cuando el alumno llega al nivel básico secundaria se retoman en primer grado las operaciones básicas, pero a medida de que el alumno va cambiando o pasando de grado se observa que el mismo busca los caminos para la solución de problemas y que este presenta cada vez mayor grado de dificultad. Obteniendo en el alumno un aprendizaje significativo, lo mismo pasa con todas las asignaturas del nivel básico y se van construyendo o modificando a medida de que el propio alumno avanza hasta llegar al nivel superior, en ese trayecto desarrollan la capacidad de análisis, crítica, construcción de conocimiento etc.

El aprendizaje significativo crea esquemas de conocimiento, con la relación sustancial entre la nueva información y el conocimiento previo que posee el alumno con base a los contenidos curriculares que aprendido esto requiere de las condiciones favorables entre un significado real o psicológico. Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicológico puesto que la psicología educativa, trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que influyen en él.

Diversas Reformas Educativas en México

Reforma educativa y proceso de evaluación 1972-1975

La modalidad telesecundaria desde su existencia se ha sujetado a las reformas educativas la primera de ellas fue la de 1972-1975 en planes y programas, impulsando por primera vez la revaloración y reconstrucción de esta modalidad educativa. El programa para la Modernización Educativa de 1989-1994, reorientó el modelo pedagógico de Telesecundaria y se elaboraron nuevos materiales impresos de apoyo incluyendo aquellos de los cursos regulares, los de verano y materiales para el docente, sus planes y programas extraídos

de los planteamientos del programa para la modernización educativa y contenida la evaluación de congruencia de los contenidos y modelo pedagógico la primera evaluación fue hecha por un organismo externo denominado CONALTE(SEP, 1991).

Reforma educativa y proceso de evaluación 1994- 2000

La reforma educativa 1994-2000 conocida como modernización educativa reformula los contenidos y materiales educativos, su propósito fundamental era promover la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación por lo que amplió la cobertura al servicio educativo y dotó materiales educativos a las escuelas. Asimismo instituye carrera magisterial y revaloración social del magisterio asegurando el auténtico estímulo a su desempeño docente.

Reforma educativa y proceso de evaluación 2001-2006

Reforma educativa 2001-2006 se define el mecanismo de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, reforma de la gestión del sistema educativo, consistente en su evaluación y su gestión escolar. Por último, estableció fortalecer los modelos educativos poniendo énfasis en el desarrollo de competencias, relevancia de contenidos apegados a la realidad de los alumnos, promoción del trabajo colaborativo entre maestros (carrera magisterial), incorporación de las TIC'S para el desarrollo de capacidades de los alumnos dentro del aula.

Reforma educativa y proceso de evaluación 2007-2012

Reforma educativa 2007- 2012, pretende elevar la calidad educativa comprendiendo los rubros de cobertura equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia para atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales fomentando los valores para asegurar la convivencia social y las exigencias para el mundo laboral, todos estos requisitos para el mundo del educando, donde la evaluación es el mejor camino para asignar estímulos tanto a las escuelas como al personal docente, evaluaciones públicas y disponibles para todos los ciudadanos fortaleciéndose la cultura de la evaluación bajo las recomendaciones del INEE Generando como estrategia una profunda revisión del sistema educativo nacional. (Hinojosa, 2007)

Reforma educativa y proceso de evaluación 2013- actual

Reforma educativa 2013 establece las condiciones relativas a las facultades y obligaciones que corresponderán al INEE, a las Autoridades Educativas, Organismos Descentralizados y a la propia SEP. También establece las reglas del servicio profesional docente con los propósitos de mejorar la calidad de la educación, la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas, y reconocer la labor docente, desarrollando las fortalezas del personal así como garantizar la formación, capacitación y actualización docente, permitiendo desarrollar un programa de estímulos e incentivos que favorezca el desempeño eficiente del servicio que sustituyen a carrera magisterial actual, sin que aún se haya definido cuáles son las condiciones de la evaluación docente, estableciendo una evaluación interna como una actividad permanente, evaluación para el ingreso así como para su promoción para director, supervisor; en tanto para asesor técnico pedagógico se alcanzara mediante un concurso de oposición sujetándose a un proceso de inducción.

Reforma educativa 2013, en su Título Tercero, denominado De los Perfiles, Parámetros e Indicadores, Capítulos I, II y III, artículos 55 a 58, establecen las condiciones y características que se deberán establecer la SEP, el INEE, las Autoridades Locales y los OPD's.

El Título Cuarto, De las Condiciones Institucionales, en su Capítulo I, de la Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional, tampoco representa mayor problema pues su objetivo es fijar la obligación para el Estado de fomentar condiciones y oportunidades para que el docente, director y supervisor, puedan acceder a opciones de formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural.

Antecedentes de la Telesecundaria

La educación del nivel secundaria en el subsistema de telesecundaria que inicio como un programa piloto, y validado en enero de 1968. Tuvo como objetivo esencial contribuir en la lucha contra el atraso que existía de la educación secundaria en comunidades rurales, aunque también se ha desarrollado en el medio suburbano, este subsistema con su bajo costo es un apoyo para el sector socioeconómico rural, por lo que su finalidad es dar servicio a quienes lo soliciten, permitiéndoles una mayor cobertura a la población estudiantil mexicana para obtener absceso al nivel educativo, permitiendo dar cumplimiento al derecho de la educación básica señalada en nuestra carta magna específicamente en el artículo 3° como parte de las garantías individuales.

En estos centros de trabajo colaboran de manera conjunta docentes, padres de familia, alumnos, autoridades educativas y comunidades en general, quienes coadyuvan en la mejora del proceso enseñanza aprendizaje (E-A), contribuyendo a la formación integral del educando, siendo este el propósito de los planes y programas estatuidos en las reformas educativas.

Ubicación de la Escuela

La escuela telesecundaria número 157 de la comunidad de Coacoatzintla se encuentra ubicada en la zona montañosa central del Estado, su ubicación es semiurbana el clima es templado-húmedo-regular la actividad económica está representada por minerales como los bancos de materiales, comercio en la orilla de la carretera que se caracteriza por la visita del turismo o gente de paso, centros comerciales, carpintería que sobresale por su trabajo artesanal y la ganadería.

Contexto General de la escuela

La Escuela Telesecundaria Núm. 157, con clave 30DTV0157Q, pertenece a la zona escolar 005 de telesecundarias. Se encuentra ubicada en la calle Emiliano Zapata no. 41 de la Colonia Rosa Isela; en la comunidad de Coacoatzintla tiene más de 30 años de antigüedad esta institución posee un terreno que comprende los 17,952 m². Su estructura se encuentra conformada por: 18 aulas didácticas, 2 laboratorios (de los cuales uno esta acondicionado como aula), 1 aula de cómputo (acondicionada como aula en estos momentos), 1 biblioteca escolar, 3 anexos, 1 auditorio con capacidad para 500 personas, 3 cancha deportivas multifuncionales, 1 campo de futbol, 1 área para la tienda escolar, 2 baños para varones, 2 baños para las damas insuficientes para el número de alumnos, 1 baño para maestros y 1 para maestras, 1 aula en proceso de construcción, así como

un gran espacio de áreas verdes, gradas que los alumnos las utilizan para tomar sus alimentos fomentando la sana convivencia. Se cuenta con una plantilla de 18 docentes con distintos perfiles académicos, 1 administrativo, 1 intendente, 1 maestra de usauer y 1 director manteniendo todo el personal docente un clima de respeto dentro de la escuela. Así mismo, la plantilla de alumnos es de 523, de los cuales 274 son hombres y 249 son mujeres. De este número de alumnos se divide en los siguientes grupos: 5 grupos de primer grado, 6 grupos de segundo grado y 6 grupos de tercer grado. La escuela cuenta con el programa federal prospera solo algunos alumnos, así mismo cuenta con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de Participación Social De los recursos con los que cuenta la escuela son: 15 computadoras con internet gratuito, sin embargo existen problemas de señal por la lejanía de las aulas y la cantidad de grupos, una biblioteca escolar con _475__ acervos, ingreso económico por parte de la Tienda Escolar, pantallas en casi la totalidad de sus aulas, dvd en algunas aulas, Esta institución cuenta con los servicios como son. Luz eléctrica, agua entubada, fosa séptica, servicio de fotocopias para el alumnado y el personal, servicio de internet gratuito, así como servicio telefónico para toda la comunidad escolar, cámaras de video vigilancia las 24 horas del día.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- CONALTE 1989-1994. (1989). Perfiles de desempeño para preescolar, primaria y secundaria. Modernización educativa. SEP.
- CONALTE 1989-1994. (1991). Hacia un nuevo modelo educativo. Modernización educativa. México: Unidad General de la Información y relaciones Públicas de la SEP.
- DÍAZ-Barriga Arceo Frida y Hernández Rojas Gerardo. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. 2a Edición. México, D.F.: Editorial McGraw-Hill Interamericana.
- KOZAK Débora, Kriscautzky Marina y Beatriz Díaz María. (1994). Caminos cruzados. Constructivismo y contenidos escolares. 1a Edición. Argentina, Buenos Aires: Aique Grupo Editor S.A.
- PANSZA González Margarita, Pérez Juárez Esther Carolina y Morán Oviedo Porfirio. (2009). Operatividad de la didáctica. Volumen 1. 12a Edición. México, D.F.: Ediciones Gernika S. A.
- PANSZA González Margarita, Pérez Juárez Esther Carolina y Morán Oviedo Porfirio. (2009). Fundamentación de la didáctica. Volumen II. 12a Edición. México, D.F.: Ediciones Gernika S. A.
- PODER Ejecutivo Federal 1983-1988. (1983). Plan Nacional de Desarrollo. 1a Edición. México: Secretaría de Programación y Presupuesto. Subsecretaría de Planeación del Desarrollo.
- SEP. (2012). Curso básico de la formación continua para maestros en servicio 2012. Transformación de la práctica docente. 1a Edición. México, D.F.: SEP.
- ZARZAR Charur Carlos (1993). Habilidades básicas para la docencia en la escuela secundaria. 1a Edición. México, D.F.: Editorial Patria S.A de C.V.

LEJISGRAFÍA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 3º políticas de los estados.
Ley del Servicio Profesional Docente –dof- Diario Oficial de la Federación.

WEBGRAFÍA

México. Archivo recuperable en <http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=transformacion-educativa>

Consultado el día 13 de febrero de 2016

México. Archivo recuperable en www.oecd.org/edu/calidadeducativa. Consultado el día 13 de febrero de 2016.

México. Archivo recuperable en <http://www.psicopedagogia.com/definicion/didactica>

Morgado Pérez, Cecilia A. 03 de junio de 2016.

Miranda Jaña, C. (2005). Formación permanente e innovación en las prácticas pedagógicas en docentes de educación básica. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 31(1), 63-78.

Tuirán, R. (2011). La educación superior en México: avances, rezagos y retos. *Educación Contracorriente*.